

TOSHKENT HAYVONOT BOG'IDAGI SUDRALIB YURUVCHILARNING TUTQINLIKDAGI HAYOT TARZI

Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika
Universiteti dotsenti

Qo'shshayeva Madina Baxodirovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti
Biologiya yo'nalishi
4 kurs talabasi

Annotatsiya: Sudralib yuruvchilarning ajdodlari qariyb 300 mln. yil ilgari suvdan quruqlik muhitida yashashga o'tgan eng qadimgi suvda ham quruqlikda yashovchilar bo'lgan O'sha davrga sayyoramizning sernam va issiq iqlim ularning hayot kechirishi uchun juda qulay bo'lgan. Ammo iqlimning quruqlasha borishi bilan suvda ham quruqlikda yashovchilarning ko'p qismi qirilib ketib, qolganlarining rivojlanishi esa ikki yo'nalishda davom etgan. Ba'zilari suv bo'yida yashab qolib ularda hozirgi suvda ham quruqlikda yashovchilar kelib chiqqan. Boshqalari esa aksincha, quruqlik muhitiga tobora moslashib borgan va ulardan sudralib yuruvchilar kelib chiqqan.

Tayanch tushunchalar: Sudralib yuruvchilar, hayot tarzi, ko'payishi, tuzilishi, oziqlanishi, uyquga ketishi.

Abstract: The ancestors of reptiles are about 300 million. years ago, there were also land dwellers in the oldest water, who moved from water to land environment. At that time, the warm and hot climate of our planet was very favorable for their life. However, as the climate became drier, most of the animals living on land in the water were destroyed, and the development of the rest continued for two generations. Some of them lived on the water's edge, and they gave birth to the people who live on land in the water. Others, on the contrary, became more and more adapted to the terrestrial environment, and from them came reptiles.

Key words: Reptiles, lifestyle, reproduction, structure, feeding, hibernation.

Sudralib yuruvchilar (Reptelia) — umurtqalilar sinfi. Qadimgi Sudralib yuruvchilar — kotilozavrlar oʻrta karbondagi stegotsefallardan paydo boʻlgan. Keyinchalik stegotsefallar 2 shoxga ajralgan; ularning biridan — sut emizuvchilar, ikkinchisidan — qushlar paydo boʻlgan. Sudralib yuruvchilar permian kaynozoy erasi boshlarigacha Yer yuzi faunasida hukmronlik qilgan. Mezozoyda keng tarqalgan; ular orasida dengizda suzuvchilari va havoda uchadiganlari boʻlgan. Eng yirik hayvonlar — dinozavrlar qam mezozoy davrida yashagan. Mezozoy tugab, kaynozoyning boshlanishi qadimgi Sudralib yuruvchilarning qirilib ketishi, sut emizuvchilar bilan qushlarning keng tarqalishiga toʻgʻri kelgan. Hozirgi Sudralib yuruvchilar gavdasining uzunligi bir necha sm dan 10 m gacha. Skeleti deyarli toʻliq suyaklangan. Oyoqlari boshqa quruqlikda yashovchilar singari 5 barmoqli tipda; ayrim guruhlarda oyoklar boʻlmaydi. Koʻpchilik Sudralib yuruvchilar qovurgʻalari toʻsh suyaklari bilan tutashib, koʻkrakqafasi hosil qiladi. Sudralib yuruvchilarda birinchi marta koʻkrak qafasi orqali nafas olish paydo boʻladi. Bosh miyasi sut emizuvchilar va qushlarnikiga nisbatan kuchsiz rivojlangan. Qon aylanish doirasi 2 ta, yuragi 3 kamerali, yurak qorinchasida chala parda toʻsiq boʻladi. Faqat timsoxlar yuragi qorinchasi toʻliq 2 ga boʻlingan, yuragi 4 kamerali. Ayirish organi chanoq buyrakdan iborat; koʻpchiligida qovuq bor. Gatteriyalardan boshqa barcha Sudralib yuruvchilar erkagida kopulyativ organ bor (ilonlar va kaltakesaklarda 2 tadan). Terisi muguz tangachalar yoki qalqon bilan qoplangan (terili suv toshbaqalarida boʻlmaydi), quruq, ter bezlari boʻlmaydi yoki kam boʻladi. Hozirgi Sudralib yuruvchilarning 8000 ga yaqin turi, Oʻzbekistonda 2 turkum (tangachalilar, toshbaqalar)ga mansub 58 turi tarqalgan. Antarktidadan tashqari barcha kitalarda uchraydi. Koʻpchilik turlari quruqlikda, timsoxlar, bir qancha toshbaqalar va ilonlar chuchuk suvlarda, ayrim toshbaqalar, ilonlar va timsoxlar dengizda yashaydi. Tana harorati doimiy boʻlmaganidan Sudralib

yuruvchilarning faol hayot kechirishi tashqi muhit harorati bilan bogʻliq. Urugʻlanishi ichki; ayrim kaltakesaklar va ilonlar partenogenez koʻpayadi. Koʻpchilik Sudralib yuruvchilar tuxum qoʻyadi; ayrim turlari tirik tugʻadi yoki tuxumdan tirik tugʻadi. Tuxumlari sariklikka boy; qattiq ohak (toshbaqalar, timsoxlar) yoki pergamentsimon poʻchoq (ilonlar, kaltakesaklar) bilan qoplangan. Poʻchoqtuxumni qurib qolishdan saqdaydi. Inkubatsiya davri 1—2 oydan 1 yilgacha yoki koʻproq (gatteriya). Ayrim Sudralib yuruvchilar (mas, timsoxlar) nayeli toʻgʻrisida gʻamxoʻrlik qiladi. Koʻpchiligi yirtqich yoki hasharotxoʻr; ayrim kaltakesaklar (agamalar, iguanlar) hammaxoʻr; quruqlik toshbaqalari, asosan, oʻsimliklar bilan oziklanadi. Ayrim Sudralib yuruvchilar goʻshti isteʼmol qilinadi; terisi va kosasidan har xil buyumlar; ilonlar zaharidan har xil dorilar tayyorlanadi. Koʻplab ovlash tufayli toshbaqalar, koʻpchilik ilonlar va timsoxdar sonining kamayishiga olib keldi. Sudralib yuruvchilar sonini tiklash uchun ular sunʼiy koʻpaytiriladi (timsoxlar); koʻpayish joylari muhofaza qilinadi; ovlash man etiladi. 150 ga yaqin turi va kenja turlari Xalqaro Qizil kitobga kiritilgan.

Odatda “sudraluvchi” soʻzini eshitgan oddiy odam ilonni eslaydi. Aslida, bu hayvonlar guruhi boshqa koʻplab sudralib yuruvchi jonzotlarni ham oʻz ichiga oladi. Hayvonot dunyosida sudralib yuruvchilar amfibiya va qushlar oʻrtasida joy egallaydi. Amfibiyalar quruqlikda ham, suvda ham yashay oladigan hayvonlardir.

Olimlarning fikriga koʻra, qushlar bir necha million yil oldin sudralib yuruvchilardan kelib chiqqan. Oʻsha vaqtlarda sudralib yuruvchilar hayvonlarning asosiy guruhini tashkil qilgan va koʻpincha ulkan oʻlchamlarga ega boʻlgan. Ammo bu ulkan reptiliyalari qirilib ketgan va hozirgi vaqtdagi sudralib yuruvchilar nisbatan kichik oʻlchamlarga ega. Ularning eng kattasi timsoh va pitonlardir. Koʻp jihatdan sudralib yuruvchilar amfibiyalarga oʻxshaydi. Ularning barchasi sovuqqonli hayvonlar boʻlib, sudralib yuradi va umurtqa pogʻonasiga ega. Ularning asosiy oʻziga xos xususiyatlari bu — oʻpka va terisi. Amfibiyalar yoshligida oyqulogʻi bilan nafas oladi va keyinchalik ularning koʻpchiligida oʻpka

rivojlanadi. Boshqa tomondan, sudralib yuruvchilar butun umri davomida faqat o'pka bilan nafas oladi.

Amfibiyalarning terisi silliq va yopishqoq bo'lib, maxsus shilimshiq bezlar tomonidan namlanib turadi. Suv ularning terisi orqali osongina o'tadi, shuning uchun ko'pchilik amfibiyalar uzoq vaqtga suvdan chiqarilsa, u qurib nobud bo'ladi. Sudralib yuruvchilarning shilimshiq bezlari yo'q, terisi quruq va tangachali. Suv ularning terisi orqali o'tolmagani tufayli ular doimiy ravishda quruqlikda yashashi mumkin. Sudralib yuruvchilar to'rtta asosiy guruhga bo'linadi: toshbaqalar, timsohlar, kaltakesaklar, ilonlar hamda Yangi Zelandiyadagi kaltakesakka o'xshash g'alati tuatara.

Toshbaqalar boshqa sudralib yuruvchilardan tanasini qoplagan kosasi bilan farq qiladi. Barcha toshbaqalar tuxum qo'yadi. Ayrim toshbaqalar suv havzalari yaqinida yoki ichida, ba'zilar esa faqat quruqlikda yashaydi. Alligator, timsoh va shunga o'xshashlarning usti tangacha yoki plastinkalar bilan qoplangan bo'lib, to'rt oyoqli cho'ziq tanaga ega. Alligator va timsohlar shunchalik o'xshashki, ularni faqat mutaxassisgina ajrata oladi.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilning holatiga hayvonot bog'larida jami 18 652 turdagi hayvonot dunyosi namunalari va nusxalari mavjud bo'lib, shundan 426 tasini sudralib yuruvchilar tashkil etadi.

Ular quyidagilar:

- quruqlikda va suvda yashovchilar
- sudralib yuruvchilar
- sut emizuvchilar
- parrandalar
- baliqlar
- boshqalar

Toshkent hayvonot bog'i Yunusobod tumani hududi, Bog'ishamol ko'chasi, 232a manzilda joylashgan. 1924 yil O'rta Osiyo davlat universiteti olimlari tomonidan tashkil etilgan. Hayvonot bog'i tashkil etilishiga Turkiston general-gubernatori bog'i, Sirdaryo viloyati gubernatorining Sadoviy (hozirgi O'zbekiston ovozi) ko'chasi oxirida joylashgan dala bog'i hamda knyaz Nikolay Konstantinovich tomonidan Romanov uyi hovlisida, «Xiva» kinoteatrida ko'ngilxushlik uchun jamlangan yovvoyi va yirtqich hayvonlar, qushlar asos bo'lgan. 1921 yilning mart oyida Turkiston general-gubernatorligi bog'i o'rnida Botanika bog'i tashkil etilib, tajriba va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish uchun O'rta Osiyo davlat Universiteti tasarrufiga berildi. Universitet olimlari tomonidan Botanika bog'i hududida hayvonlar ko'rgazmasi tashkil etilib, uning negizida Toshkent hayvonot bog'i tashkil etilgan. Toshkent hayvonot bog'i tashkil etilishida universitetning zoolog olimlari N.A. Kayzer, N.N.Kuznesova, V.B.Trizna singari olimlarning xizmati katta bo'lgan. 1938 yil Toshkent hayvonot bog'i mustaqil muassasa sifatida to'liq shakllanib bo'lgach, sobiq Sirdaryo viloyati gubernatorining 4 ga bog'iga ko'chirilgan.

O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan «Flora va faunaning yo'qolib borayotgan turlari bilan xalqaro savdo qilish to'g'risida»gi xalqaro Konvensiya (SITES) talablari ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 1 apreldagi «Biologik rang-baranglikni saqlash bo'yicha milliy strageyasi va harakatlar rejasi to'g'risida»gi 139-sonli qarori Toshkent hayvonot bog'ining asosiy me'yoriy hujjati hisoblanadi. Har tamonlama rivojlanib va shakllanib borayotgan Toshkent hayvonot bog'i faoliyati uchun tegishli shart-

sharoitlar yaratish maqsadida, mustaqillik davrida zamon talablari asosida Toshkentning shimoliy-sharqida, Botanika bog‘i yonida 22,8 ga hududda yangitdan Toshkent hayvonot bog‘i hududi bunyod etildi. Yangi huddud tarkibida ma‘muriy bino, akvarium, terrarium, maymunxona, to‘tixonona, mayda sut emizuvchilar, insektariy pavilonlari, sut emizuvchilar, qushlar, suvda suzib yuruvchi qushlar, tuyoqlilar va filxona volerlari tashkil etildi. Yangi Toshkent hayvonot bog‘ining ochilishi marosimi 1997 yil 1 sentabr kuni bo‘lib o‘tdi. Toshkent hayvonot bog‘i 2000 yildan boshlab nufuzli— Yevropa-Osiyo hayvonot bog‘lari akvariumlarining hududiy assotsiatsiyasi a‘zosi hisoblanadi. Toshkent hayvonot bog‘i assotsiatsiya orqali ko‘plab xorijiy davlatlar hayvonot bog‘lari bilan yaqindan aloqa o‘rnatish, ortiqcha hayvonlar bilan bepul manfaatli ayirboshlash hamda qimmatbaho ma‘lumotlar olib turish imkoniga ega bo‘ldi. Ayni paytda Toshkent hayvonot bog‘i Rossiya Federatsiyasining Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Samara, Kaliningrad, Nikolaev, Belorussiyaning Minsk, Ukrainaning Kiev, Xarkov, Qozog‘istonning Olmaota, Chimkent, Moldovaning Kishinyov, Chexiya Respublikasining Xomutov, Vishkov, Praga, Plzen, Slovakiyaning Bratislava, Malayziyaning Kuala-Lumpur, Hindistonning Nyu-Dehli va dunyoning boshqa qator hayvonot bog‘lari bilan yaqindan do‘stona aloqalar o‘rnatgan.

Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2008 yil 28 yanvarda «Toshkent hayvonot bog‘i kolleksiyasini yanada boyitish chora-tadbirlari to‘g‘risida» qarori qabul qilindi. 2010 yilning 1 yanvar holatiga ko‘ra, Toshkent hayvonot bog‘ida noyob hayvonlar, qushlar, baliqlar turi 450 tani, ularning umumiy soni esa 5000 tani tashkil etdi.

Hayvonot bog'ida «Qizil kitob»ga kirgan sut emizuvchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar, baliqlar, yovvoyi va yirtqich hayvonlar oilasiga mansub qator hayvonlar turi saqlanadi. 1995 yil 16 dekabr kuni «O'zbekiston markasi» nashriyoti tomonidan Toshkent hayvonot bog'iga bag'ishlangan pochta markalari muomalaga chiqarildi. Toshkent hayvonot bog'ida sudralib yuruvchilar maxsus terrariumlarda saqlanadi. Ular asosan shu yerdagi xodimlar tomonidan oziqlantiriladi. Ob havoning o'zgarishi sudralib yuruvchilarni yashash tarziga ham ta'sir qiladi. Ayrimlari qishki uyquga ketadi. Ba'zi sudralib yuruvchilar tirik tug'adi. Sudralib yuruvchilarning ayrim turlari suvda yashashga rnoslashgan bo'lsada, tuxurnlarini quruqlikka qo'yadi. Bu hol suvda yashaydigan sudralib yuruvchilarning ajdodlari harn dastlab quruqlikda yashaganligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bogdanov S.P. "O'zbekiston hayvonlari" T.: O'qituvchi, 1983
2. Dubovskiy G.K., Ummatov A.M. Zoologiyadan o'quv qo'llanma. T.: O'qituvchi, 1991
3. Kuznetsov B.A., Chernov A.Z., Katanova L.N. Kurs zoologii. M., «Agropromizdat», 1989
4. Lukin E.I. Zoologiya. M., «Visshaya shkola», 1989
5. Laxanov J.A. O'zbekistonning umurtqali hayvonlari aniqlagichi. T.: «O'qituvchi», 1988

6. Muxammadiev A.M. Umurtqasiz hayvonlar zoologiyasi. T.: O'qituvchi, 1976
7. Mavlonov O., Xurramov Sh., Norboev Z. Umurtqasizlar zoologiyasi. T.: «O'zbekiston». 2002

Internet ma'lumotlari

www.wikipedia.org

www.ziyouz.net

www.ziyouz.net